

SECTION OF HUMANITIES AND PHILOLOGY

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ

Лю Юй

аспірантка кафедри германських мов
Український державний університет імені Михайла Драгоманова

STYLISTIC FEATURES OF BUSINESS ENGLISH IN INTERNATIONAL TRADE

Liu Yu

a postgraduate student of the Department of Germanic Languages
Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University

Анотація

В умовах глобалізації міжнародна торгівля відіграє надзвичайно важливу роль в економіці України. Ділова англійська мова стає ключовим інструментом для успішного ведення бізнесу на міжнародному рівні. Мета: Проаналізувати стилістичні особливості ділової англійської мови в міжнародній торгівлі. Методи: Аналіз наукової літератури, узагальнення та систематизація інформації. Результати дослідження: Ділова англійська мова відрізняється офіційним стилем. Вона уникає сленгу, неформальних виразів та емоційно забарвлених слів. Важливо чітко формулювати думки, уникаючи двозначності та невизначеності. Тексти повинні бути переконливими, щоб зацікавити партнерів та підштовхнути їх до дії. Усі терміни та формулювання повинні бути юридично чіткими, щоб уникнути непорозумінь. Тексти повинні бути зрозумілими для представників різних культур та країн. Отже, знання стилістичних особливостей ділової англійської мови є важливим фактором успішного ведення бізнесу на міжнародному рівні.

Abstract

In the conditions of globalization, international trade plays an extremely important role in the economy of Ukraine. Business English is becoming a key tool for successful business at the international level. Purpose: To analyze the stylistic features of business English in international trade. Methods: Analysis of scientific literature, generalization and systematization of information. Research results: Business English is characterized by an official style. She avoids slang, informal expressions and emotionally charged words. It is important to clearly formulate thoughts, avoid ambiguity and uncertainty. Texts must be persuasive to interest partners and push them to action. All the terms and wordings must be legally clear to avoid misunderstandings. Texts should be understandable for representatives of different cultures and countries. Therefore, knowing the stylistic features of business English is an important factor in successful business at the international level.

Ключові слова: ділова англійська мова, міжнародна торгівля, стилістичні особливості, англійська філологія, точність.

Keywords: business English, international trade, stylistic features, English philology, precision.

Вступ. В умовах глобалізації міжнародна торгівля відіграє надзвичайно важливу роль в економіці України.

Ділова англійська мова стає ключовим інструментом для успішного ведення бізнесу на міжнародному рівні.

Міжнародна торгівля – це складний та багатогранний процес, який потребує чіткої та лаконічної комунікації. Англійська мова, як *lingua franca* міжнародного бізнесу, використовується для ведення ділової переписки, укладення угод, проведення переговорів та інших аспектів торгівлі.

Згідно з Вікіпедією, міжнародна торгівля – це «торгівля між резидентами різних держав. Під час міжнародної торгівлі відбувається переміщення товарів і послуг через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку. В основі формування міжнародної торгівлі лежить міжнародний поділ праці.

Зовнішня торгівля є історично першою та найважливішою формою економічних зв'язків між народами і країнами, яка відображає зв'язок між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнародного поділу праці та виражає їхню

взаємну економічну залежність. До міжнародної торгівлі належать експорт і імпорт товарів, різницю між якими називають торговельним балансом» [1].

Отже, міжнародна торгівля – це система економічних відносин між країнами, що пов'язані з обміном товарами, послугами, капіталом та робочою силою [6].

Ділова англійська мова – це мова, яка використовується в сфері бізнесу та торгівлі. Вона включає в себе знання лексики, граматики, стилістики та інших аспектів англійської мови, які необхідні для успішного ведення ділових переговорів, укладення угод та ведення документації [7].

Міжнародна торгівля неможлива без ділової англійської мови.

Мета статті – проаналізувати стилістичні особливості ділової англійської мови в міжнародній торгівлі.

Результати дослідження. Розпочнемо наше дослідження з переліку основних стилістичних особливостей ділової англійської мови в цілому:

1. Офіційність: Ділова англійська мова відрізняється офіційним стилем. Вона уникає сленгу, неформальних виразів та емоційно забарвлених слів.

2. Точність: Важливо чітко формулювати думки, уникати двозначності та невизначеності.

3. Переконалівість: Тексти повинні бути переконливими, щоб зацікавити партнерів та підштовхнути їх до дії.

4. Юридична чіткість: Усі терміни та формулювання повинні бути юридично чіткими, щоб уникнути непорозумінь.

5. Міжнародний характер: Тексти повинні бути зрозумілими для представників різних культур та країн [5].

Наведемо приклади:

- Ввічливе звернення: "Dear Mr./Ms. [Прізвище]", "Sincerely yours", "Thank you for your cooperation".

- Точність: "The product is made of high-quality materials", "The delivery will be made within 10 days", "The price is \$100 per unit".

- Переконалівість: "Our products are the best on the market", "We offer a wide range of services", "Our company has a long and successful history".

- Юридична чіткість: "This contract is governed by the laws of the United Kingdom", "All disputes arising out of this contract shall be resolved by arbitration", "The parties agree to keep the terms of this contract confidential".

- Міжнародний характер: "CIF", "FOB", "Incoterms", "Letter of Credit".

Слід чітко усвідомлювати, що вивчення ділової англійської мови – це інвестиція у ваше щасливе майбутнє.

Знання ділової англійської мови відкриє перед вами нові можливості та допоможе вам досягти успіху в сфері міжнародної торгівлі.

Важливо зазначити, що ділова англійська мова – це не статична мова. Вона постійно розвивається, з'являються нові терміни та фрази [3], [4].

Тому важливо постійно вдосконалювати свої знання ділової англійської мови, щоб бути в курсі останніх тенденцій.

На початку нашого дослідження, ми перелічили основні стилістичні особливості ділової англійської в цілому. Тепер ми переходимо до другого етапу нашого теоретичного дослідження. Ділова англійська мова в міжнародній торгівлі має ряд стилістичних особливостей, які відрізняють її від інших стилів англійської мови.

1. Офіційність:

- Використання стандартної граматики та лексики.

- Уникання сленгу та неформальних виразів.

- Ввічливе та шанобливе звернення до партнерів.

2. Точність:

- Використання чітких та лаконічних формулювань.

- Уникання двозначності та невизначеності.

- Надання детальної інформації про продукти та послуги.

3. Переконалівість:

- Використання persuasive language techniques.

- Акцентування на перевагах продуктів та послуг.

- Створення позитивного іміджу компанії.

4. Юридична чіткість:

- Використання юридичних термінів та фраз.

- Уточнення всіх деталей договорів та угод.

- Забезпечення юридичної захищеності сторін.

5. Міжнародний характер:

- Використання загальноприйнятих торгових термінів.

- Врахування культурних особливостей різних країн.

- Спілкування з партнерами з усього світу [2].

Ось деякі приклади стилістичних особливостей ділової англійської мови у міжнародній торгівлі:

- Ввічливе звертання: Замість стандартного "Dear Mr./Ms. [Прізвище]" використовуйте більш персоналізовані звертання, наприклад, "Доброго дня, пане [Прізвище]" або "Шановна пані [Прізвище]".

- Завершення листа: Окрім "Sincerely yours", розгляньте варіанти "З повагою" або "Залишаюся з найкращими побажаннями". Ці варіанти зберігають формальність, додаючи українського колориту. Точність – запорука довіри:

- Деталізація продукції: Замість загальної фрази "The product is made of high-quality materials" опишіть конкретні матеріали та їхні переваги. Наприклад, "Виготовлено з міцного та легкого авіаційного алюмінію для довготривалого використання".

- Терміни доставки: Замініть "The delivery will be made within 10 days" на більш конкретну інформацію, враховуючи місцезнаходження партнера: "Очікуйте доставку продукції протягом 7 робочих днів до вашого офісу в Києві".

- Цінова пропозиція з огляду на ринок: Замість простої констатації "The price is \$100 per unit" запропонуйте конкурентну ціну, враховуючи регіональні особливості.

Підкреслення переваг – шлях до успішного партнерства:

- Унікальні властивості товарів/послуг: Замість загального твердження "Our products are the best on the market" зосередьтеся на унікальних перевагах для клієнта. Наприклад, "Наші вироби економлять вам 20% енергії порівняно з аналогами".

- Широкий спектр послуг – більше можливостей: Замініть фразу "We offer a wide range of services" на конкретний перелік послуг, які додають цінності для клієнта. Наприклад, "Ми пропонуємо комплексне обслуговування, включаючи доставку, встановлення та безкоштовне навчання персоналу".

- Досвід – запорука надійності: Замість "Our company has a long and successful history" розкажіть історію успіху, яка резонує з вашим українським походженням. Наприклад, "Ми – українська компанія з 20-річним досвідом, яка допомагає бізнесу розвиватися, використовуючи інноваційні рішення".

Юридична чіткість – основа співпраці:

- Місцеве законодавство: Замість "This contract is governed by the laws of the United Kingdom" зазначте, що договір регулюється законодавством України, якщо інше не узгоджено сторонами.

- Вирішення конфліктів: Замість стандартної фрази "All disputes arising out of this contract shall be resolved by arbitration" запропонуйте варіанти вирішення конфліктів, зручні для українського партнера, наприклад, звернення до Торгово-промислової палати України.

- Конфіденційність – запорука довіри: Збережіть фразу "The parties agree to keep the terms of this contract confidential".

Міжнародний діалог з українським акцентом:

- Міжнародні торговельні терміни: Використовуйте загальноприйняті терміни, такі як CIF, FOB, Incoterms, та Letter of Credit, але будьте готові пояснити їх значення за необхідності [5].

Ключова функція даних стилістичних особливостей ділової англійської мови в міжнародній торгівлі полягає у тому, щоб успішно вести ділову переписку, проводити переговори та укладати угоди англійською мовою.

Важливо зазначити, що стилістичні особливості ділової англійської мови можуть варіюватися залежно від конкретної ситуації.

Наприклад, стиль ділового листа буде відрізнятися від стилю усної презентації.

Тому важливо знати не лише загальні стилістичні особливості ділової англійської мови, але й специфічні особливості, які використовуються в конкретній ситуації.

Висновки. Отже, Володіння діловою англійською мовою – це ключ до успішного ведення бізнесу на міжнародному рівні.

Інвестування в розвиток ділової англійської мови в Україні призведе до значного зростання економіки країни.

Важливо пам'ятати, що вивчення ділової англійської мови – це постійний процес.

Необхідно постійно вдосконалювати свої знання та навички, щоб бути конкурентоспроможним на міжнародному ринку.

Ось деякі причини, чому ми повинні розвивати комунікативні вміння в діловій англійській мові:

- Англійська мова – це *lingua franca* міжнародного бізнесу. Більшість ділових переговорів, угод та документації ведеться англійською мовою.

- Знання ділової англійської мови дозволяє спілкуватися з партнерами з усього світу. Це дає можливість виходити на нові ринки, знаходити нових клієнтів та партнерів, а також розширювати свій бізнес.

- Ділова англійська мова – це ключ до успішного ведення бізнесу. Знання ділової англійської мови дозволяє правильно оформляти документацію, вести ділові переговори, укладати вигідні угоди та вирішувати конфліктні ситуації.

Для того, щоб бути успішним у сфері міжнародної торгівлі, важливо мати не лише знання ділової англійської мови, але й знання:

- Міжнародного торгового права.
- Митної справи.
- Економіки.
- Культури різних країн.

Знання цих аспектів дозволить вам вести бізнес на міжнародному рівні більш ефективно.

Список літератури

1. Вікіпедія Міжнародна торгівля. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародна_торгівля (дата звернення: 05.02.2024).
2. Гринько О. В. Англійська ділова мова. Політичний маркетинг і державне управління: практикум. Київ: "Видавничий дім «Персонал»", 2009. 192 с.
3. Назарова Т. Б. Динамические процессы в словарном составе английского языка делового общения. Ученые записки ОГУ. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2014. №1. С. 271–275.
4. Самоделова Е. В. Английский язык. Самоучитель. 3-е издание. Живой язык, 2013. 224 с.
5. Business English pod. URL: <https://www.businessenglishpod.com> (дата звернення: 04.02.2024).
6. Wikipedia International trade. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/International_trade (дата звернення: 10.03.2024).
7. Wikipedia Business English. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Business_English (дата звернення: 02.12.2023).